

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 1056 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarni tashkil etishning nazariy asoslari.....	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari...27	
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari.....	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	
Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	

Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qoʻllab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xoʻjaligida agrokimyo xizmatlar koʻrsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yoʻllari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Poʻlatjon Ilhomjon oʻgʻli, Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon oʻgʻli	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	
Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Сайткамолов Мухаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir Oʻktam oʻgʻli	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sugʻurta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati.....	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Ilxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyektini sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan taʼminlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil Toʻxtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	

Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari.....	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati.....	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	
Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish.....	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari.....	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iссиqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Iссиqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash.....	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishiga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish.....	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattorali qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	

Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari.....	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса.....	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloyevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari.....	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi.....	490
To'xsanov Qudratillo Nozimovich	
Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish.....	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish.....	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari.....	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida).....	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar.....	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy.....	561
Bakhodurova Sulkhiya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoiraz Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari.....	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari.....	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан.....	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадилов Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане.....	622
Камалов Камолатдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni.....	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari.....	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevna	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari.....	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification.....	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari.....	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash.....	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari.....	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar.....	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari.....	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari.....	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development.....	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari.....	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish.....	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан.....	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari.....	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	

Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов802 Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризовна	802
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari806 Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	806
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari814 Ishniyazov Baxrom Normamatovich	814
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari819 Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	819
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari823 Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	823
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....832 Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	832
Kriptovalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar835 Berdikulov Jurabek	835
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish837 Hamroyev Sherzod Axtamovich	837
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati843 Turdimuratova Aziza Alisherovna	843
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....846 Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	846
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....856 Zakirova Umida Maxamadaminovna	856
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati863 Pardayev Jamshid Muzaffarovich	863
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati872 Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	872
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики876 Алиева С. С.	876
Роль применения информационных технологий "BLOCKCHAIN" в совершенствовании системы бухгалтерского учета Республики Узбекистан.....881 Холбеков Расул Олимович	881
Sanatoriy-sog'lomlashtirish muassasasida ichki audit qanday amalga oshiriladi: usullari886 Shafkarov Faxriddin Xudayberdievich	886
Tashqi savdo operatsiyalarining yagona elektron axborot tizimida umidsiz qarzdorlik masalasi892 Tashmuxe'dov Dilmirod Mirabzalovich	892
Принципы формирования отчета о финансовых результатах в национальной и зарубежной практике897 Эргашева Шахло Тургуновна	897
Xalqaro raqamli integratsiyaning O'zbekiston an'anaviy banklarning raqobat muhitiga ta'siri.....907 Abdujabbarov Abdurasul Abdurashid o'g'li	907
O'zbekistonda turizm sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish: muammolar va strategiyalar....915 Eshmurodov Rustam Sayfiddin o'g'li	915
Yoshlar turizmini rivojlantirishda ommaviy va alternativ turizmning o'rni hamda volontyorlikning hususiyatlari.....918 Allayor Norboyev Ismoilovich	918
Parrandachilik statistikasi ko'rsatkichlar tizimini shakllantirishning nazariy asoslari.....922 Bobomuratov Imomqul Islamovich	922
Iqtisodiyotda kambag'allik darajasini qisqartirishda moliya bozori instrumentlaridan foydalanish imkoniyatlari.....927 Shaxnoza Qobilova	927
Sohibqiron Amir Temur va Adam Smitning soliqlarga bo'lgan qarashlarining xususiyatlari to'g'risidagi fikrlar932 Alimov Ilxomjon Ikromovich	932
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy bank xizmatlarinin rivojlantirish istiqbollari (O'ZMILLIYBANK AJ misolida).....938 Kadirov Laziz	938
Milliy barqaror rivojlanish sohasidagi maqsad va vazifalarni amalga oshirishda iqtisodiy indikatorlar tahlili .941 Xoshimov Sobir Murtazayevich	941

The Role of Artificial Intelligence in Digital Transformation.....	945
Raimjonova Madina Asrarovna	
Tadbirkorlikda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish masalalari.....	949
Otaxanov Sardorbek Maxammadali o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati samarasini oshirishda iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	952
I. M. Kamoliddinov, Sodiqov Maqsudjon Abdulimovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliq mexanizmi orqali rivojlantirish masalalari.....	955
Akbarov Akramjon Ibroximjonovich	
Yashil investitsiya samaradorligini oshirish masalalari.....	959
Ibrohimov Muhammadjon Abdullajanovich	
Yengil sanoat korxonalarini rivojlantirish va eksport imkoniyatlarini oshirish yo'llari.....	962
K. M. Umarmulov	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyati va uning hissasini oshirish masalalari.....	966
G. T. Mamajanova	
Kichik biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlashda mahalliy boshqaruv bilan mushtarak jihatlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	970
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari.....	976
Tursunov Abdulla Qoraboshevich	
Институциональные концепции устойчивого развития в рамках стратегического управления экономикой региона.....	980
Сеитова Лейла Пулатовна	
Hududlarda turistik destinatsiyalarni majmuaviy rivojlantirishda raqobatbardoshlik strategiyasini takomillashtirish istiqbollari.....	988
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Современное состояние развитие системы железнодорожного транспорта.....	992
Саримсакова Малохат Хикматуллаевна	
Relevance of Benchmarking in Industrial Enterprises.....	995
Uktamjonova Zulayxo Anvarjon qizi	
Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari.....	1000
Tursunov Abdulla Qoraboshevich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davlat xususiy sheriklik asosida byudjetdan ajratilayotgan mablag'larning holati tahlili.....	1004
Xalilova Sh. G'	
Направления обеспечения конкурентоспособности во внешнеэкономических связях.....	1007
Ахмедов Икром Акрамович	
O'zbekistonda natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish mexanizmini rivojlantirish.....	1021
Primova Nigora Ikrom qizi	
Kichik biznes korxonalarida B2B bozorini tizimli tashkil etishning uslubiy jihatlari.....	1028
Zakirova Gulnoza Qudratovna	
Current Trends in Agrotourism in Uzbekistan: Demand, Needs, and Motives of Agritourists.....	1032
Iroda Abdieva Gayrat kizi	
Современное состояние достойного труда специалистов транспорта в условиях цифровизации.....	1037
Абдуллаева Нигора Шамсиддиновна	
Обоснование методов оценки совершенствования конкурентоспособности предприятий легкой промышленности.....	1041
Тухтасинова Мухайё Мирзасултоновна	
Проблемные аспекты трансформации финансовой отчетности бизнеса юридических лиц.....	1047
Шин Инесса Олеговна	
Cross-Cultural Management is a Separate Field of Science and Discipline.....	1053
Umarova Zulaykho, Rakhmanova Zilola	

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БИЗНЕСА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ORCID: 0000-0009-4258-1356

Шин Инесса Олеговна

Магистрант Банковско-финансовой академии
Республики Узбекистан

Аннотация: По мере развития рыночной экономики в стране изменяются внутренние запросы управления и потребности заинтересованных сторонних лиц в деятельности коммерческих организаций. При этом каждый субъект хозяйствования выступает индивидуально как сложившимися системами управленческой и учетной организаций, так и кругом заинтересованных в его финансовой отчетности пользователей. Эта актуальная задача ставит на повестку дня вопрос об уточнении и углублении существующих методик финансового.

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, финансовая отчетность, налоговые органы, госактивы, аудитор, международные стандарты.

Annotatsiya: Mamlakatda bozor iqtisodiyoti rivojlanishi bilan ichki boshqaruv talablari va manfaatdor uchinchilarning tijorat tashkilotlari faoliyatiga bo'lgan ehtiyojlari o'zgaradi. Shu bilan birga, har bir xo'jalik yurituvchi subyekt o'rnatilgan boshqaruv va buxgalteriya tashkilotlari tizimlari tomonidan ham, uning moliyaviy hisobotidan manfaatdor bo'lgan foydalanuvchilar doirasi tomonidan ham individual ravishda harakat qiladi. Bu dolzarb vazifa kun tartibiga mavjud moliyaviy usullarni oydinlashtirish va chuqurlashtirish masalasini qo'yimoqda.

Kalit so'zlar: buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot, soliq organlari, davlat aktivlari, auditor, xalqaro standartlar.

Abstract: As the market economy develops in the country, internal management demands and the needs of interested third parties in the activities of commercial organizations change. At the same time, each business entity acts individually both by the established systems of management and accounting organizations, and by the circle of users interested in its financial statements. This urgent task puts on the agenda the issue of clarifying and deepening existing financial methods.

Key words: accounting, financial reporting, tax authorities, state assets, auditor, international standards.

ВВЕДЕНИЕ

Процессы реформирования экономических и социальных отношений на международном уровне, сложные преобразования на всех ступенях управления обществом оказывают существенное влияние на развитие бизнеса и ведут к изменениям инвестиционной политики. В этих условиях существенно возрастает роль финансовой и нефинансовой публичной отчетности и требования к качеству раскрытия в ней информации.

Приоритетным направлением представления корпоративной информации становится подготовка интегрированной корпоративной отчетности, все чаще рассматриваемой как современный эффективный инструмент управления организации, обеспечивающий необходимую информационную связанность и полноту раскрытия информации об устойчивом развитии бизнеса. Такая отчетность позволяет заинтересованным сторонам своевременно получать достоверную, прозрачную информацию об использованных ресурсах, цепочке создания ценности, возможностях получения дополнительной стоимости с учетом воздействия внутренней и внешней среды организации.

Целью финансового отчета является предоставление информации о финансовом состоянии, деятельности и изменениях финансового состояния предприятия в принятии экономических решений для широкого круга пользователей, особенно всего мира. Основное применение показателей качества и соответствующих стандартов бухгалтерского учета обычно приводит к тому, что финансовая отчетность обеспечивает достоверное представление. Однако стандарты бухгалтерского учета различаются в разных странах, что приводит к различиям в качестве финансовой отчетности в разных странах. Необходимость гармонизации стандартов бухгалтерского учета, снижающих информационную асимметрию между заинтересованными сторонами и компаниями, потребовала разработки МСФО.

Доступ к международным рынкам также является потенциальным. подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО важна для привлечения инвесторов и это становится жизненной необходимостью.

Принятие МСФО и отчетность в соответствии с ним создает единую среду обмена финансовой информацией на мировом рынке.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) является единственной реализацией аккаунта совершенствование системы внутреннего управления компаний путем применения методов предоставления информации заинтересованным лицам о финансовом состоянии предприятия и повышения конкурентоспособности компании позволяет увеличить.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Открыть финансовые рынки сегодня спрос сильнее, чем когда-либо. Глобализация отдает приоритет сверке и согласованию бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Поэтому многие страны очень медленно внедряют международные стандарты финансового учета.

По словам Эммануэля Т. Де Джорджа, главная цель МСФО – быть единственным в целом мире улучшение сопоставимости финансовой отчетности за счет стандартов и качественного бухгалтерского учета.

По этой причине в условиях сегодняшней глобализации финансовые организации, крупные корпорации и даже на национальном уровне МСФО признаны и используются для поддержания системы отчетности. В частности, Узбекистан активно участвует в этом процессе, проводятся экономические реформы.

По данным, на уровне страны различные исследования по внедрению МСФО показали, что в странах, принявших МСФО, наблюдалось увеличение потока инвестиций.

В экономической литературе уделено достаточное значительное внимание проблеме перехода бухгалтерского финансового учета на международные стандарты. Хорошо известны труды авторов: Л.В. Гусарова, А.Х. Попова, В.В. Аркаути, Л.Э. Икаева, В.Т. Чая, А.Ю. Карецкий, Л.А. Чалдаева, Н.Т. Лабынцев, Л.Б. Трофимова, Л.И. Хоружий и др.

В экономической литературе широкое внимание уделяется проблеме перехода бухгалтерского учета на международные стандарты.

По мнению доктора экономических наук, доцента А.З. Авлокулова, финансовая отчетность, составленная на основе международных стандартов, считается необходимой для эффективного управления организацией. Основной целью перехода на международные стандарты является выход на международный рынок и привлечение инвестиций. Международные стандарты также вносят важный вклад в развитие экономики страны с точки зрения качества.

Доктор экономических наук, доцент С.Н. Ташназаров отметил, что финансовая отчетность на основе МСФО улучшит инвестиционный климат. Он утверждает, что это создаст возможности для притока инвестиций в страну со стороны крупных компаний.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

МСФО предоставляет компаниям возможность полностью раскрыть свою финансовую информацию таким образом, чтобы облегчить сравнение. На сайте МСФО говорится, что сравнение финансовой отчетности между отечественными и зарубежными компаниями. Кроме того, компании, соблюдающие МСФО, могут выиграть от привлечения капитала за рубежом. Последнее преимущество, о котором упоминалось на сайте МСФО упоминается то, что компании, имеющие дочерние компании в стране, которая требует применения МСФО, могут иметь возможность внедрить МСФО в масштабах всей компании, сократив расходы на подготовку финансовой отчетности. Существует множество преимуществ для страны/компании для внедрения МСФО, которые будут рассмотрены далее.

Было доказано, что улучшение раскрытия финансовой информации способствует несколько преимуществ. Инвесторы на рынке капитала могут сократить неблагоприятный отбор и повысить ликвидность рынка, если им будет предоставляться более качественная финансовая информация. Ликвидность может быть увеличена, если им предоставляются финансовые раскрытия более высокого качества. Инвесторы могут просматривать финансовую отчетность, как это предусмотрено МСФО, в равных условиях и проводить справедливые и равные сравнения. Кроме того, повышается ликвидность рынка, поскольку инвесторы начинают торговать более уверенно и эффективно.

Сопоставимость финансовой отчетности позволяет повысить полезность и удобство для инвесторов. Инвесторы на рынке капитала могут сравнивать корпорации. Хейл и др. (2021) заявили, что

сравнение финансовой отчетности разных компаний становится более простым и менее затратным для инвесторов рынка капитала, если качество отчетности остается неизменным. Для инвесторов рынка капитала, если качество отчетности остается неизменным (см. также Smith, 2022). Сопоставимость снижает риски оценки и информационную асимметрию среди инвесторов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Международный рынок ценных бумаг и международные группы создали потребность в международных единых стандартах бухгалтерского учета. Наиболее значимыми авторами международных стандартов бухгалтерского учета являются Американский совет по стандартам финансового учета (FASB) и Совет по международным стандартам бухгалтерского учета (IASB). В Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) разрабатываются Советом по МСФО. В 2002 году Европейская комиссия приняла решение о том, что компании, акции которых котируются в Европейском Союзе (ЕС), начиная с 2005 года, компании, зарегистрированные в Европейском Союзе (ЕС), должны представлять отчетность в соответствии со стандартами бухгалтерского учета МСФО. В настоящее время отчетность в соответствии с МСФО в настоящее время требуется в более чем 140 странах. (МСФО 2020.)

Стандарт МСФО состоит из трех частей - Концептуальной основы, стандартов МСФО и ранее разработанных международных стандартов. Концептуальные основы, стандарты МСФО и ранее разработанные Международные стандарты (IAS), а также Руководство по интерпретации международной финансовой отчетности (IFRIC). Концептуальные основы определяет цели информации в финансовой отчетности, качественные характеристики полезной финансовой информации, финансовые отчеты и элементы финансовой отчетности, признание элементов, оценка, представление и раскрытие информации, а также концепции капитала и поддержания капитала.

Финансовая отчетность включает в себя информацию об отчитывающейся организации и отчеты о ее финансовом положении, результатах деятельности и другие отчеты.

Отчет о финансовом положении включает информацию об активах, обязательствах и собственном капитале. В отчете о финансовых результатах отражаются доходы и расходы.

Прочие отчеты включают, например, отчет о движении денежных средств и другую необходимую информацию о финансовой отчетности и методах ее подготовки. Признание означает включение элемента в финансовую отчетность и измерение того, в какой сумме признать актив, обязательство, часть капитала, доход или расход. Представление и раскрытие информации относится, как следует из названия, к принципам представления информации.

Основными причинами внедрения МСФО в нашей стране являются стремление акционерных обществ показать прозрачность своей деятельности, их усилия по выходу на международный уровень. Стоит также отметить, что внедрение МСФО в систему бухгалтерского учета нашей страны и совершенствование национальных стандартов - неизбежный процесс.

Международные стандарты финансовой отчетности - признанные правила раскрытия информации, оценки, признания и классификации финансовых показателей и экономических операций для составления финансовой отчетности хозяйствующих субъектов в большинстве стран мира. Они используются многими компаниями по всему миру для создания отчетов, необходимых внешним пользователям для принятия экономических решений в отношении компании.

Стоит отметить, что основная цель согласованной системы - сделать отчетность по FXS максимально полезными для пользователей. Качественные, фундаментальные и другие характеристики предусмотрены для помощи специалистам в международных стандартах. Но отдельно полученная характеристика не должна считаться приоритетной, иначе информация не будет полезной.

Как было сказано О.Г.Житлухином "Фундаментальные качественные характеристики включают в себя ряд других характеристик". Например, на прогнозируемую ценность информации влияет локальность, важность информации. На фактологическое представление также влияют следующие характеристики: полезность информации, отражение объекта, отсутствие ошибок. К фундаментальным свойствам также включены релевантность. Релевантность информации означает, что принятие решений и оценка могут быть осуществлены на ее основе".

Полный комплект финансовой отчетности, который регламентируется выпуском 1 FXS "первого применения финансовой отчетности", включает "бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, учетную политику и отчет о движении денежных средств". Отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств, учетную политику и пояснительное письмо". Все формы отчетности следует считать базовыми и обязательно структурированными. Стоит отметить, что точное название перечисленных форм может быть изменено организациями, что не являются обязательными (согласно FXS так

называемое “Первое применение финансовой отчетности” No.1), но в то же время названия форм отчетности должны отражать экономическую сущность финансовые показатели, они должны быть понятны пользователям.

Первое и главное требование, которому должна отвечать финансовая отчетность по МСФО, - это достоверность содержащейся в нем информации.

По нашему мнению, для обеспечения надежной обратной связи с пользователями необходимо:

- обеспечить применение всех применимых МСФО;
- сформировать учетную политику и последовательно применять ее в соответствии с разделом “Учетная политика, изменения и ошибки в бухгалтерских оценках”;
- предоставлять информацию, обладающую следующими характеристиками: ясность, локальность, надежность и сопоставимость;
- раскрытие дополнительной информации при необходимости (если соблюдение требований отдельных МСФО не позволяет адекватно оценить влияние событий и операций).

Если существует какая-либо неопределенность в этом вопросе, или если экономический субъект планирует прекратить свою деятельность (если нет других альтернативных решений), он обязан раскрыть эти обстоятельства в отчете.

Оценивая способность экономического субъекта продолжать свою деятельность на постоянной основе, его руководство должно принять во внимание весь объем информации о будущем не менее чем за 12 месяцев. На наш взгляд, необходимо будет проанализировать множество факторов, что связано со следующим следующее:

- текущая и будущая рентабельность;
- условиями погашения долга;
- потенциальные источники финансирования и т. д.

Как известно, хозяйствующие субъекты обязаны представлять финансовую отчетность по МСФО не реже одного раза в 1 год. В отчете обязательно должны быть изменены отчетный период и дата окончания отчета, либо отразить обстоятельства представления отчета за период менее одного года или более длительный период, а также уточнить обстоятельства использования такого отчетного периода.

Описательная статистика отраслей является дополнительной оценкой данного исследования, чтобы оценить влияние внедрения МСФО на отраслевые сектора, характерные для компаний торгующих на фондовой бирже S&P/TSX. Исследование ANCOVA было использовано для оценки зависимого и учета ковариаты. Использовался тест Левена на равенство ошибок использовался тест равенства вариаций ошибок Левена, который проверяет нулевую гипотезу о том, что дисперсия ошибки зависимой переменной одинакова в разных группах.

Таблица №1

Отрасли промышленности	Частота	Процент	Валидный процент	Кумулятивный процент
Нефть и газ	44	17,7	17,7	17,7
Диверсифицированные отрасли	68	27,4	27,4	45,2
Финансовые услуги	29	11,7	11,7	56,9
Горнодобывающая промышленность	41	16,5	16,5	73,4
Чистые технологии	6	2,4	2,4	75,8
Недвижимость	20	8,1	8,1	83,9
Коммунальные услуги и трубопроводы	14	5,6	5,6	89,5
Технологии	11	4,4	4,4	94,0
Коммуникации и СМИ	10	4,0	4,0	98,0
Прочие лесные продукты	5	2,0	2,0	100,0
Всего	248	100,0	100,0	

Бумажный подход использовался в тех случаях, когда можно четко определить принадлежность человека к определенному типу решений и когда к ним можно было обратиться лично, например, индивидуальные инвесторы на торговой площадке Фондовой биржи Коломбо (CSE) или банковские кредитные специалисты, как к непосредственным участникам процесса, принимающим решения о кредитовании. Когда типы решений были неочевидны, и к респондентам нельзя было подойти физически, использовалась электронная форма анкеты в режиме онлайн. Например, специалисты по финансовому анализу и CFA могут отвечать как лица, принимающие решения об инвестировании или например, ЦА и ЦФА могут

ответить как лица, принимающие решения о кредитовании. В таблице 2 приведено окончательное число респондентов, распределенных по категориям трех типов решений и способов заполнения анкеты.

Таблица №2

Должность	Инвестиционные решения (235)						Решение о кредитовании (214)		
	Советники (88)			Инвесторы (147)			Кредиторы		
	Бумажная	Онлайн	Всего	Бумажная	Онлайн		Бумажная	Онлайн	Всего
Финансовые аналитики	3	7	10	2	2	4	0	0	0
Финансовые консультанты	6	8	14	0	3	3	0	0	0
Биржевой брокер	13	9	22	8	1	9	0	0	0
Партнеры в аудиторской фирме	3	12	15	2	6	8	0	0	0
Бухгалтеры	1	7	8	0	27	27	0	17	17
Сотрудники	1	3	4	2	4	6	1	7	8
Менеджеры	6	9	15	3	30	33	7	11	18
Индивидуальные инвесторы	0	0	0	17	40	57	0	0	0
Банковские кредитные специалисты	0	0	0	0	0	0	81	90	171
Всего	33	55	88	34	113	147	89	125	214

Таблица №3

Пункты ответов	Z	Асимп. Sig. (2-хвостовой)	Размер эффекта
			$abc(r) = abc(Z/\sqrt{N})$
Достаточность информации в годовом отчете	2.162	.031*	0.20
Отчет о социальной ответственности	2.278	.023*	0.21
Актуальность	2.744	.006**	0.26
Достоверное представление	2.529	.011*	0.24
Прогнозная информация	3.429	.001**	0.32
Прогнозируемый доход	2.205	.027*	0.21
Прогнозируемая прибыль	2.412	.016*	0.23
Активы, обязательства и капитал, оцениваемые по историческая стоимость	2.323	.020*	0.22
Информация о структуре капитала	2.588	.010*	0.24
Объяснение заемного и собственного капитала	3.337	.001**	0.31
Немодифицированное аудиторское заключение	2.122	.034*	0.20
Объяснения бухгалтерских оценок и политики	2.195	.028*	0.21
Более короткие предложения	2.577	.010**	0.24
Предоставление коэффициентов	2.692	.007*	0.25
Анализ коэффициентов	2.087	.037*	0.20
Годовые отчеты, завершенные до 3 месяцев	2.623	.009**	0.25
Годовые отчеты, опубликованные до 3 месяцев	2.775	.006**	0.26

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Глобализация корпоративных, экономических и политических операций усложнила глобализация корпоративных, экономических и политических операций усложнила оценку финансовой отчетности корпораций. Цели МСФО заключаются в том, чтобы сделать финансовую отчетность корпораций более эффективной, действенной и простой для оценки и анализа отдельными лицами, финансовыми аналитиками, корпорациями и государственными органами. Данное исследование позволило получить новые знания и дополнить существующие исследования в области последствий применения МСФО в республике.

Выводы показывают, что МСФО привели к общему улучшению финансовой отчетности компаний, что свидетельствует об эффективности МСФО. Обязательное применение МСФО во всем мире облегчит сравнение корпоративной финансовой информации, сократит расходы, снизит усталость инвесторов, улучшить корректировку ошибки и прогнозирования, а также обеспечит участникам рынка капитала уверенность в том, что они могут принимать взвешенные инвестиционные решения, что приведет к позитивным социальным изменениям.

Список использованной литературы:

1. Крылова Т.Б. Выбор партнера: анализ отчетности капиталистического предприятия. –М.:Финансы и статистика, 2000.- 160 с.
2. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов/Под ред. проф. Н.П.Любушина. –М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2018.- 471 с.
3. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета. М.: ЮНИТИ, 2019.- 349 с
4. Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. –М.:ИД ФБК-ПРЕСС, 2021.- 408 с
5. Соколов Я.В., Палий В.Ф., Ремизов И.А. Реформа бухгалтерского учета. Российские и международные стандарты. М. 2008.- 324 с.
6. Хеддервик К. Финансовый и экономический анализ деятельности предприятий/Международная организации труда: Пер. с англ.; Под ред. Ю.И. Воропаева. –М.:Финансы и статистика, 2006.- 192 с.
7. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие.–М.:ИНФРА-М, 2005.- 240 с.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

